

Okul Yöneticilerinin İnovatif Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Examining School Administrators' Innovative Thinking Tendencies

Recep Aydın ¹ Emin Doğruyol ² Funda Tunaboğlu ³ Selim Çevikbaş ⁴ Esra Beyarslan Ayan ⁵

¹ Okul müdürü, Meşebükü İlkokulu, Orcid No 0009-0005-0404-6123, Ordu, Türkiye

² Okul müdürü, Anıttepe Ortaokulu, Ankara, Türkiye

³ Müdür Yardımcısı, Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu, İzmir, Türkiye

⁴ Okul müdürü, Cengizhan İlkokulu, Orcid No 0009-0004-7573-8402, Ankara Türkiye

⁵ Müdür Yardımcısı, Cengizhan İlkokulu, Orcid No 0009-0006-4520-1377, Ankara Türkiye

ÖZET

Tarama modeline dayalı bu araştırmada, okul yöneticilerinin inovatif düşünme eğilimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir İlinde bulunan devlet okullarında görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 110 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması sürecinde okul yöneticileri için, Bilir, Akbaş ve Darıca (2022) tarafından geliştirilen inovatif düşünme eğilimleri ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların inovatif düşünme eğilimi algıları ortalamanın üzerinde bir değer üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca, katılımcıların inovatif düşünme eğilimleri cinsiyet, yaş, hizmet yılı değişkenlerine göre istatistiksel olarak farklılık göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İnovatif düşünme, okul yöneticileri, betimsel araştırma.

ABSTRACT

In this research based on the survey model, it is aimed to examine the innovative thinking tendencies of school administrators according to various variables. The study group of the research consists of 110 school administrators working in public schools in Izmir Province and participating in the study voluntarily. During the data collection process in the study, the innovative thinking tendencies scale developed by Bilir, Akbaş and Darıca (2022) was used for school administrators. According to the research results, it was determined that the participants' perception of innovative thinking tendency was above the average. In the study, the innovative thinking tendencies of the participants showed statistical differences according to gender, age and years of service.

Keywords: Innovative thinking, school administrators, descriptive research

GİRİŞ

Problem

Temel dinamikleri dönüşüm ve yenilik olan yeni dünya düzeni, toplumların yapısını da dönüştürüp aynı zamanda bilgi toplumu terimini dijitalleşen bilgi çağında kritik öneme sahip bir aktör durumuna dönüşmüştür. Küreselleşmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak adına her alanda yeniliklerden süratle etkilenen bu dönemdeki etkili baskın güç, bilim süzgecinden geçirdiği nitelikli beyin gücüdür. Yeni düzende ülkelerin gücü, geçmişte olduğu gibi ne kadar doğal kaynağa sahip olduklarına veya sanayileşme oranlarına değil, yetiştirdiği beyin gücüne, nitelikli insan sermayesine, bilimdeki ve teknolojideki gelişmelere bağlı bulunmaktadır. Yeni dünya düzenine ayak uydurması adına devletler, gelirlerinin en yüksek oranını eğitime, özellikle de insan sermayesinin geliştirilmesine harcamaktadır (Çengel, 2009). Diğer bir ifadeyle nitelikli insan gücü yetiştirmek için takip edilecek politikalar, kalkınmayı ve yani ekonomik kalkınmayı artırıcı bir faktördür. Milli entelektüel insan sermayesi, ülkeye katma değer sağlayan ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru olan nitelikli beyin gücünü kastetmektedir (UNDP, İnsani Gelişme Endeksi., 2019).

Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP), İnsani Gelişme Raporu'nda (2019) İnsani Gelişme Endekslerinin gücü, insan çabası, ekonomik refah düzeyi ve büyüme hızı arasında bir ilişki olduğunu vurguluyor. Dönüşüm ve dijital çağa ait esas dinamikler, insan kaynağı ve inovasyonun bütünleştirilmesi, bireyin 21. yüzyıl becerileri edinmesinin sağlanması ve bu becerileri hayatlarında uygulamaları için teşvik edilmeleridir. Bu beceriler, içselleştirilmiş bir yaşam boyu öğrenme alışkanlığı

Citation: Aydın, R., Doğruyol, E., Tunaboğlu, F., Çevikbaş, S. & Beyarslan Ayan, E. (2024), "Okul Yöneticilerinin İnovatif Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(2), 1075-1085. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

edinmek, bilgiye erişimde ve uygulamada sorun yaşamamak, çözüm üretebilmek ve yeniliklere açık olmak şeklinde ifade edilebilir. Oslo Kılavuzu'na (2005) göre eğitimde inovasyon, eğitim ve öğretim aşamasındaki tüm faktörleri değerlendirilerek yeniliği ve yaratıcılığı geliştirmesi, eğitim örgütlerinin yönetimi ve denetimi, yeniliğin ve değişimin uygulanması gibi uygulamaları kontrol edebilen süreçleri ve sonuçları olarak tanımlanmaktadır.

Eğitim kurumları da aynı toplumsal kurumlar gibi içinde yaşadığı toplumdaki ve dünyadan bağımsız düşünülemez. Çevresindeki değişimden etkilenerek çevresinin değişmesini dönüşmesini sağlar. Dolayısıyla okul değişimi oluşturan dinamiklere tepkisiz kalmaz. Okullar artık insan kaynağını endüstriyel bir toplum için değil, bilgiye dayalı bir ekosistem için yetiştiriyor. Bilgi toplumunun ihtiyaçları sanayi toplumunkilerden farklı olduğu için okullardan beklentiler de elbette farklı olacaktır. Okulların bu beklentileri karşılayabilmeleri için içinde buldukları ekosistemlerden bilgi edinmeleri ve bu bilgileri örgüt içinde paylaşarak anlamlı hale getirmeleri ve örgütsel DNA'larına taşımaları gerekmektedir (Çalık, 2010).

Okul yöneticileri öğretmen performansını ve öğrenci başarısını etkileyen kritik öneme sahip faktörler arasındadır. Bundan dolayı okul yöneticilerinin düşünme becerisi ve yaratıcı liderlik yeteneği bir okulun başarısı için çok önemlidir. Düşünme becerileri; yöneticilerin karar verme, problem çözme, analitik düşünme ve eleştirel düşünme becerisini içerir. Bu beceriler yöneticilerin karmaşık sorunları anlamaları ve doğru çözümler bulmasına destek olabilir. Ayrıca yaratıcı liderlik, karşılaşılan sorunlara farklı çözümler bulmak amacıyla yöneticilerin yeniliği ve değişimi teşvik etmesini sağlayan bir liderlik yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, müdürlerin öğretmen ve öğrencilerin potansiyelini keşfetmesine yardımcı olur ve yenilikçi fikirleri teşvik eder (Yoldaş ve Yıldırım, 2023). Okul yöneticileri düşünme becerisi ve yaratıcı liderliğe ait yeteneğiyle öğretmenin ve öğrencinin ihtiyacına daha iyi cevap verebilirler. Bu amaçla okul yöneticilerinin yenilikçi düşünme eğilimlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada, okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimlerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.

Problem cümlesi

Araştırmanın problem cümlesi "Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilim düzeyleri nedir?" olarak belirlenmiştir. Buna göre araştırmanın alt problemleri şunlardır:

1. Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilim düzeyleri nedir?
2. Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri cinsiyete göre değişmekte midir?
3. Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri medeni duruma göre değişmekte midir?
4. Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri yaşa göre değişmekte midir?
5. Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri görev durumuna göre değişmekte midir?
6. Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri hizmet yılına göre değişmekte midir?
7. Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri inovatif eğitim alıp almama durumuna göre değişmekte midir?

Araştırmanın Önemi

Bu araştırma ile okul yöneticilerinin inovatif düşünme eğilimlerinin incelenmesiyle elde edilen sonuçların; okul iklimi ve öğretmen performansı açısından önemli olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırma ile elde edilecek sonuçların; benzer konuda yapılacak yeni araştırmalara ve alanyazına katkı sağlaması açısından da önemli olduğu söylenebilir.

Sayıtlar

Bu arařtırmada; katılımcıların kullanılacak veri toplama aracında yer alan sorulara tarafsız ve samimi bir řekilde yanıt verdikleri, varsayılmıřtır.

Sınırlılıklar

Arařtırma; kullanılan veri toplama araçlarının sağladığı veri seti ve yapıldığı zaman dilimi ile sınırlıdır. Arařtırma ayrıca, ölçmek istenen algılara ait kullanılan ölçeklerin ölçtüğü özelliklerle sınırlıdır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İnovasyon Kavramı

İnovasyon, her kuruluşun kendini geliřtirmesi ve pazarda varlığını sürdürebilmesi için önemli konulardan biridir. İnovasyon, ürün geliřtirmeden günlük işlere kadar insan toplumunun her sektöründe yer almaktadır. Teknoloji, günümüzde her sektörde inovasyon sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Herhangi bir problemi çözmeden önce problemi derinlemesine anlamak ve anlamak önemlidir, bu nedenle geliřtiricinin daha önce ne tür bir teknoloji veya sürecin kullanıldığını bilmesi gerekir. Geliřtiricinin hizmet veya ürünlerin geliřtirme kapsamını incelemesi gerekir (Kogabayev & Maziliauskas, 2017).

Tanımların çoğunda bilim adamı yeniliği mevcut ürün veya hizmetleri deęiřtirme veya iyileřtirme süreci olarak kullanılmıřtır. Herhangi bir yenilikçi ürün bir fikirle başlar ve sonunda yeni bir ürün veya hizmetle sonuçlanır, yani yaratımdan tamamen farklıdır. Arařtırmacılar, teknoloji ve pazar perspektifi aracılığıyla teorik inovasyon modellerini geliřtirmişlerdir. İnovasyon yeni bir fikirle ilgilidir ve mevcut sorunu çözen yeni bir ürün, hizmet ve süreç üretir (Mcdermott & O'connor, 2002).

Yenilikçi ürün, kuruluşun kar düzeyini artırır, bu da ulusal ekonomiyi etkiler ve toplum için yeni işler yaratır. Satell (2017) gibi bilim adamlarının çoğu inovasyon teknolojisi, pazar, organizasyon karakteri ve ekonomide dört farklı unsurun yer aldığı konusunda hemfikirdir. İnovasyon sürecinde her unsur önemli bir rol oynuyor

İnovasyon Matrisi

İnovasyonu tasarlayanın mutlak bir yolu yoktur. Her problem, kendine göre problem çözme yeniliği üretmenin yeni bir kapsamını beraberinde getirir (Satell, 2017)). Bir kuruluşun kendi yetkinliği, stratejisi ve yönetimi onun inovasyon sürecini tanımlar ve řekillendirir. Kuruluşlar henüz zamanlarını ve paralarını standartlaştırılmış inovasyon formülleri arayışına harcamaktadır. Satell (2017), organizasyonel taleplerini çözmek için belirli göreve göre kullanılabilecek bir inovasyon stratejileri portföyü getirmiştir.

- ✓ Temel Arařtırma,
- ✓ Çığır Açan İnovasyon,
- ✓ Sürdürülebilir İnovasyon ve
- ✓ Yıkıcı İnovasyon,

dört temel inovasyon türüdür. İnovasyon matrisi, iki ana soruyu çözerken organizasyon liderlerine yol göstermektedir;

(1) Sorunu ne kadar iyi tanımlayabiliriz? ve

(2) Sorunu çözmek için en iyi yerde kim var?

I. Temel Arařtırma: Matristeki ilk yenilik türü, tamamen yeni bir şey icat etmeyi arzulayan temel yeniliktir. Burada hem sorun hem de etki alanı iyi tanımlanmamıştır. Arařtırma bölümü, akademik bağlantılar, kuruluşun tercihlerine ve yeteneklerine dayalı olarak dolaşımdaki keşiflerin farklı yönleridir. Dev şirketler Ar-Ge alanında çok sayıda yatırım yapma kapasitesine sahip olsa da birçok küçük ve orta ölçekli firma, yatırım ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşıyor ve dünya standartlarında arařtırmalara erişim sağlayamıyor (Satell, 2017).

II. Çığır Açan İnovasyon: Çığır açan inovasyonda sorun kapsamlı bir şekilde tanımlanır, alan belirsiz bırakılır. Mevcut soruna tamamen yeni çözümler getirerek varlıkları en üst düzeye çıkarması nedeniyle radikal veya devrim niteliğinde yenilik olarak da bilinir. Açık inovasyon, sorunu farklı beceri alanlarına açık hale getirdiği için bu kategoriye sığacak sağlam bir profil olabilir (Satell, 2017).

III. Yeniliğin Sürdürülmesi: Satell (2017) tarafından yalnızca mevcut operasyonların iyileştirilmesi amacıyla gerekli olduğu durumlarda yeniliğin sürdürülmesi olarak açıklanmaktadır. Sürdürülebilir inovasyon, mevcut iş akışını veya yönetimi hızlandırmanın bir yolu olarak mevcut tesisleri iyileştirmeyi amaçlamakta olup, burada inovasyon görevi gerçekleştirilmeden önce hem sorun hem de etki alanı iyi bir şekilde ele alınmaktadır.

IV. Yıkıcı Yenilik: Bu matrisin son yaklaşımı, ilk kez Clayton M. Christensen tarafından ortaya atılan yıkıcı yeniliktir. Bu kapsamda, çığır açan inovasyonun aksine, yıkıcı inovasyon vasıflı alanı olumlu bir şekilde tanımlar ancak sorun tanımsız kalır (Satell, 2017).

İnovatif Düşünme Kavramı

21. yüzyılda bireyin bilgiye ulaşabilmesi, bilgiyi yorumlayabilmesi, problem çözme becerisini kullanabilme ve öznel fikir üretebilme yeteneğini kullanabilmesi için üst düzey düşünme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Gelişen dünyanın bu beklentisi, eğitim sisteminde yetiştirilecek yeni nesillere düşünme becerilerinin kazandırılmasını daha da önemli hale getirmektedir. Düşünme eğilimini ve becerisini istenilen şekilde kullanan birey, karşılaştığı durumlarda doğru karar verebilecek, sosyal ve demokratik topluma uyum sağlayabilecek ve kendi tarafsız seçimlerini yapabileceklerdir (Altun & Vural, 2017). Dolayısıyla bu eğilimlerin doğru yerde seçilmesi eğitimde ve sosyal platformlarda işlerini kolaylaştıracak ve başarılarını olumlu yönde etkileyecektir.

Günümüzün entelektüel düşünme becerisi, insanların iş ve sosyal yaşamda karşılaştıkları şeyleri geliştirmelerinde önemli bir beceri haline gelmiştir. Karmaşıklığa çözüm bulma, farklı bakış açılarına açık olma, entelektüel düşünme, analitik ve yaratıcı düşünme özelliklerini kullanarak eleştirel değerlendirmeyi içeren bir sunum (Peter, 2012). Bu yetenek, insanların yaşamları boyunca karşılaşılabilecekleri zorluklarla başa çıkmalarına ve dünyayı daha ilginç hale getirmelerine yardımcı olur. Entelektüel düşünme, yeni bilgi oluşturma, ayrıntı ekleme, kombinasyonları değerlendirme, problem çözme ve karar verme gibi zihinsel kısımları içerir. Entelektüel düşünmeye, veriye dayalı, sorgulayan, özgür gelişmeye ve kendini ifade etmeye önem veren bir yaklaşımdır. Entelektüel düşünme, bireysel ve toplumsal olarak yararlı olabilecek bilgilerin ve depolanan bilgilerin keşfedilmesinde ve eklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Kurnaz, 2013).

Sonuçta entelektüel düşünme, günümüz dünyasında insanın iş ve sosyal hayatını başarılı bir şekilde yönetebilmesi için kritik bir beceri durumuna evrilmiştir. Bundan dolayı entelektüel düşünmeyle ilgili bilimsel çalışma sayısı gittikçe artış göstermektedir. Bu çalışmalarda, entelektüel düşünme becerisinin nasıl geliştirilebileceğine dair kritik bilgiler bulunmaktadır.

Okullarda İnovasyon Yönetimi

Yenilik, olumlu ve kasıtlı bir değişimi ifade eder. Örgütsel bir kavram olarak bakıldığında yenilik, örgüt yapısı içindeki kişiler tarafından yeni fikir ve gelişmelerin teşvik edilmesidir (Edwards, 2000).

Organizasyonlarda inovasyon tek adımda sonuç veren bir süreç değildir. Bunun yerine, fikirlerin yaratılması, seçilmesi ve bunların somut değişikliklere dönüştürülmesiyle başlayan, uygun planlama ve yönetim gerektirir. İnovasyon, araştırma ve değişim isteğine dayanan, örgüt içi ve örgütler arası ilişkileri içeren, ürün ve süreç değişikliklerine yol açan örgütsel bir süreçtir (Acaray, 2007). İnovasyon kendiliğinden olmayıp bir süreç olduğundan, inovasyon gerçek bir işler ve normal bir organizasyonel fonksiyon gibi yönetilebilir ve yönetilmelidir. Ancak diğer organizasyonel işlevlerden farklı olarak inovasyon bir bilgi görevidir ve zeka ve bilgi gerektirir. Bu nedenle inovasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlamak için kuruluşların inovasyon sonuçlarına odaklanmaları ve uygulamalarını bu süreç içerisinde hayata geçirmeleri gerekmektedir (Aygen, 2006).

Oslo Kılavuzunda (2005) yenilik; Ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel yenilikler olarak sınıflandırılırlar. Drucker (2003) yeniliği yönetim, üretim ve hizmet yenilikleri olarak sınıflandırmış; Durna (2002) bunu ürün süreci yeniliği, radikal ve yavaş yenilikler ve depolama yenilikleri olarak

sınıflandırmıştır. Finansal değişim yönetimi süreci boyunca sınıflandırmaların yanı sıra strateji, araştırma ve teknoloji ve pazarlama faaliyetleri de bulunmaktadır. Bu işlevler iç ve dış faktörlerin aktarımıdır. Bu veri aktarımından elde edilen eski bilgiler depodaki bilgi deposuna eklenerek yeni ürün/hizmetlerin konuşlandırılmasına ve dağıtılmasına olanak sağlanır (Drucker, 2003).

Okullarda örgütsel yeniliğin amacı eğitimin yaygınlaştırılmasıdır. Eğitimsel yenilikler, okulların mevcut koşulları değiştirmeyi ve yaygınlaştırma performansını iyileştirecek benzersiz özellikler yaratmayı amaçlayan ürün, süreç ve hizmet stratejilerinde açıkça görülmektedir. Eğitimsel yenilikler bireysel okul yenilikleri üzerinde yoğunlaşmaya başladıkça teknik-rasyonel yeniliklerin yanında alternatif kültürel, bireysel ve etkileşimli yenilikler de önem kazanmıştır (Özdemir, 2013).

İlgili Araştırmalar

Yaman (2018) tarafından yapılan çalışmada ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin inovasyon yeterlikleriyle okul kültürü arasındaki ilişki incelenmiş olup çalışmada okul müdürlerinin yenilikçilik yeterlik düzeyi, değişime duyarlılık, okul içi iletişim, okul dışı iletişim ve liderlik düzeyleri ile eğitim durumu ve hizmet süresi arasında anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca okul kültürü ile inovasyon yetkinliği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Büşra ve arkadaşları (2023) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi öğretmenlerine yönelik yenilikçi düşünme eğilimi ölçeği geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda, yenilikçi düşünme bağlamında öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun eğitimler verilmesinin bireylerde ve toplumda yenilikçilik konusunda farkındalık yaratabileceği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla yapılan uygulamalar sonucunda yenilikçi düşüncenin yaygınlaştırılması ve benimsenmesinin önemli olabileceği önerilmektedir.

Aktosun (2022) tarafından yapılan çalışmada, ortaokul öğretmenlerinin yenilikçi öğretmen özelliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, araştırmaya katılan ortaokul öğretmenlerinin teknolojik gelişmelere açıklık düzeylerinin, işbirliği içinde çalışabilme becerilerinin, öğrenci merkezli düşünme ve rehberlik becerilerinin, öğrencilerinin motivasyonunu artırabilme becerilerinin, kişisel ve mesleki gelişimlerine verdikleri önemin, yenilikçi ve yeniliklere açık olma düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Aydın (2019) tarafından yapılan çalışmada; okul müdürlerinin yenilikçilik algıları incelenmiştir. Çalışmada, okul müdürlerinin iletişim becerilerinin yüksek olması ve yenilikçi olma konusunda donanımlı olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma genel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Bireylerin veya onların belirlenen konuya ilişkin ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. ifadeleri çoğunlukla farklı çalışmalara göre özelliklerin belirlendiği ve birçok veri üzerinde yürütüldüğü araştırmaların tümüdür. Taramanın amacı; nesne, toplum, kurum, olay doğası ve özelliğini tanımlamaktır. Tarama araştırma modelinin bir özelliği de genelleyicidir (Şimşek ve Yıldırım, 2011).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni İzmir ilinde bulunan devlet okullarında görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 110 okul yöneticisinden oluşmaktadır (Karasar, 2020). Araştırmanın katılımcılarına ait özellikler aşağıda verilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı

Değişken	Grup	f	%
Cinsiyet	Kadın	53	48,2
	Erkek	57	51,8
Yaş Grupları	31-40 yaş arası	47	42,7
	41 yaş ve üzeri	63	57,3
Görevin	Okul Müdürü	43	39,1
	Müdür yardımcısı	67	60,9
Hizmet Yılı	6 - 10 yıl arası	34	30,9
	11 - 15 yıl arası	15	13,6

	16 yıl ve üzeri	61	55,5
Medeni Durumu	Evli	101	91,8
	Bekar	9	8,2
İnovasyon eğitimi alma durumu	İnovasyon eğitimi aldım.	21	19,1
	İnovasyon eğitimi almadım.	89	80,9
Toplam		110	100,0

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin %51,8'inin erkek,48,2'sinin kadın olduğu; %57,3'ünün 41 yaş ve üzeri yaş arasında, %42,7'sinin de 31-40 yaş aralığında olduğu; %60,9'unun müdür yardımcısı, %39,1'nin de müdür yardımcı olduğu; yarısından fazlasının (%55,5) 16 yıldan fazla çalışma süresine sahip olduğu; büyük çoğunluğunun (%91,8) evli olduğu ve yine büyük çoğunluğunun (%80,9) inovasyon eğitimi almadıkları görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Çalışma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların demografik özelliklerini elde etmeyi amaçlayan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada kullanılan inovatif düşünme eğilimleri ölçeği Bilir, Akbaş ve Darıca (2022) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, tek faktörlü olup, 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa değeri .85 bulunmuştur. Ölçekler, Likert tipi beşli derecelendirme şeklinde hazırlanmıştır. Bu derecelendirme seçenekleri; (1) Hiçbir zaman, Ara sıra, bazen, Sık sık (5) Her zaman aralığındadır (Bkz.Ek-1). Araştırma verilerinin toplandığı ölçek geliştiriciler tarafından geçerlik ve güvenilirliği sağlanmış bir veri toplama aracıdır.

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verileri elde etmek için, araştırmacı tarafından ilk olarak resmi izinler ve etik kurul izni alınmıştır (Bkz. Ek 2). Sonraki aşamada yüzyüze görüşme yoluyla okul yöneticileri ile görüşülmüş ve araştırmacı tarafından araştırma süreci hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Veri toplama sürecinde, çalışma grubundaki katılımcıların gönüllü katılımı esas alınmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada veriler SPSS programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Katılımcılara yönelik demografik bilgi detayları için frekans (f) ve yüzde (%) hesaplamaları yapılmıştır. Ölçekde yer alan ifadeleri yansıtan maddeler ve alt boyutlara ilişkin Aritmetik Ortalama (Ort) ve Standart Sapma (SS) değerleri hesaplaması yapılmıştır. Ölçeklerin ve alt boyutlarının normal dağılıma uygunluğunun belirlenmesi için Çarpıklık ve Basıklık testi uygulanmıştır. Normalite testi sonuçlarına göre inovatif düşünme eğilimi ölçeğinin normal dağılıma uygun olduğu saptanmış ve parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma sorularına yönelik diğer kullanılan istatistiksel analiz teknikleri T-testi testi ve ANOVA testi olmuştur. Hesaplamalarda anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ değeri kabul edilmiştir.

Tablo 2: İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeğinin Normallik Varsayımı Testi

	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği	-.006	,230	-.847	,457

Tablo 2' de, inovatif düşünme eğilimi ölçeğinin çarpıklık ve basıklık değerinin +1.0 ile -1.0 arasında olduğu görülmektedir. Çarpıklık ve basıklık değeri +1.0 ile -1.0 arasında ise parametrik test olarak kabul edilebilir (Hair vd. 2013).

BULGULAR ve YORUM

Araştırmanın birinci alt problemi “okul yöneticilerinin inovatif düşünme eğilim düzeyleri nedir?” olarak belirlenmiştir. Bu soru için yapılan betimsel istatistik analiz sonuçları Tablo 3'de sunulmuştur.

Tablo 3: Okul Yöneticilerinin İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeğine Verdikleri Cevapların Dağılımı

Maddeler	Her zaman		Sık sık		Bazen		Ara sıra		Hiçbir zaman		\bar{x}	SS
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%		
1 Olaylar karşısında farklı bakış açıları geliştiririm.	-	-	3	2,7	28	25,5	52	47,3	27	24,5	3,94	0,781
2 Yenilik odaklı bir insanım.	-	-	-	-	4	3,6	55	50,0	51	46,4	4,43	0,566
3 Fikirleri kabul etmek yerine araştırırım.	-	-	3	2,7	31	28,2	51	46,4	25	22,7	3,89	0,782
4 Cevabımı bilmediğim sorular üzerinde çaba gösteririm.	-	-	4	3,6	17	15,5	50	45,5	39	35,5	4,13	0,80

5	Hayallerim ile gerçek yaşam arasında ilişki kurmaya çalışırım.	-	-	7	6,4	24	21,8	44	40,0	35	31,8	3,97	0,89
6	Hangi koşullarda çalışırsam çalışayım yenilikçi fikirlerimle oraya değer katacağıma inanırım.	-	-	-	-	20	18,2	38	34,5	52	47,3	4,29	0,75
7	Farklı konuları birbirleri ile ilişkilendirmede iyiyim.	4	3,6	-	-	14	12,7	53	48,2	39	35,5	4,12	0,89
8	İnsanlar fikirlerime değer verir.	-	-	-	-	14	12,7	64	58,2	32	29,1	4,16	0,62
9	İnsanları yenilikçi olmaya teşvik ederim.	-	-	-	-	20	18,2	40	36,4	50	45,5	4,27	0,75
10	Belirsiz durumlarla mücadele etmede başarılıyım.	-	-	6	5,5	6	5,5	52	47,3	46	41,8	4,25	0,79

Tabloya göre ölçekte yer alan ifadelerden en yüksek ortalamaya ($\bar{x}=4.43$) sahip olan ikinci madde (Yenilik odaklı bir insanım) olmuştur. Bu bulguya göre katılımcılar kendilerini yenilik odaklı görmektedirler. Bunu, ikinci en yüksek ortalamaya sahip olan ($\bar{x}=4.29$) altıncı madde (Hangi koşullarda çalışırsam çalışayım yenilikçi fikirlerimle oraya değer katacağıma inanırım) izlemiştir. Diğer taraftan ölçekte yer alan ifadelerden en düşük ortalamanın ($\bar{x}=3.89$) ise üçüncü maddede yer alan “Fikirleri kabul etmek yerine araştırmam” ifadesinde olduğu görülmektedir.

Tablo 4: Ölçeklerin Betimsel İstatistikleri

Değişkenler	N	Min	Maks.	Ortalama	S.S.
İnovatif Düşünme Eğilimi	110	3,20	5,00	4,14	,48

*p <.05

Tablo 4’de katılımcıların inovatif düşünme eğilimi düzeylerine ilişkin veriler bulunmaktadır. Buna göre, katılımcıların inovatif düşünme eğilimi düzeyleri ortalamasının 4,14 olduğu ve bu ortalama değer dikkate alındığında araştırmaya katılan okul yöneticilerinin inovatif düşünme eğilimi algılarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmanın ikinci alt problemi “Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri cinsiyete göre değişmekte midir?” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların inovatif düşünme eğilimi tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Tablo 4 analiz sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 5: Katılımcıların İnovatif Düşünme Eğilimlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	X	S.S.	t	df	P
İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği	Kadın	53	3,9943	,46510	-3,288	108	,001*
	Erkek	57	4,2860	,46462			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların inovatif düşünme eğilimi tutumları ölçeğinin cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Tabloda erkek katılımcıların inovatif düşünme eğilimi algı ortalamalarının kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmekle birlikte, yapılan analiz işlemi sonucunda katılımcıların inovatif düşünme eğilimlerinin cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılaştığı belirlenmiştir.

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri medeni durum değişkenine göre değişmekte midir?” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların inovatif düşünme eğilimi tutumlarının medeni durum değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Tablo 5 analiz sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 6: Katılımcıların İnovatif Düşünme Eğilimlerinin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Medeni Durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği	Evlü	101	4,1465	,49083	,078	108	,938
	Bekar	9	4,1333	,44441			

*p <.05

Analiz sonucunda katılımcıların inovatif düşünme eğiliminde medeni durum değişkeni açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu bulguya göre katılımcıların inovatif düşünme eğilimi algıları medeni durum değişkenine göre farklılaşmamaktadır.

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri yaş değişkenine göre değişmekte midir?” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların inovatif düşünme eğilimi tutumlarının yaş değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Tablo 6 analiz sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 7: Katılımcıların İnovatif Düşünme Eğilimlerinin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Yaş	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği	31-40 yaş arası	47	3,9617	,47069	-3,615	108	,000*
	41 yaş ve üzeri	63	4,2825	,45278			

*p <.05

Analiz sonucunda 41 yaş ve üzeri okul yöneticilerinin inovatif düşünme eğilimi algıları ortalaması 31-40 yaş arası grubu okul yöneticilerinin inovatif düşünme eğilimi algıları ortalamasından daha yüksek olduğu ortaya görülmektedir. Yapılan analiz sonucuna göre, katılımcıların inovatif düşünme eğilimlerinin yaşa göre istatistiksel olarak farklılaştığı belirlenmiştir.

Araştırmanın beşinci alt problemi “Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri görev durumu değişkenine göre değişmekte midir?” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların inovatif düşünme eğilimi algılarının görev durumu değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Tablo 7 analiz sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 8: Katılımcıların İnovatif Düşünme Eğilimlerinin Görev Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Görev Durumu	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği	Okul/Kurum Müdürü	43	4,3814	,34035	4,801	107,719	,000*
	Müdür yardımcısı	67	3,9940	,50569			

*p <.05

Tablo 8’de görüldüğü üzere, okul müdürlerinin inovatif düşünme eğilimi algıları aritmetik ortalaması ($\bar{x}=4.38$) müdür yardımcılarında ($\bar{x}=3.99$) daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan analiz sonucuna göre, katılımcıların inovatif düşünme eğilimlerinin yaşa göre istatistiksel olarak farklılaştığı belirlenmiştir.

Araştırmanın altıncı alt problemi “Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri hizmet yılı değişkenine göre değişmekte midir?” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların inovatif düşünme eğilimi tutumlarının hizmet yılı değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Tablo 8 analiz sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 9: Katılımcıların İnovatif Düşünme Eğilimlerinin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği	6 - 10 yıl arası	34	3,9794	,43330	Gruplar arası	2,819	2	1,410	6,600	,002
	11 - 15 yıl arası	15	3,9400	,59618	Grup içi	22,854	107	,214		3>1,2
	16 yıl ve üzeri	61	4,2885	,44125	Toplam	25,673	109			
	Toplam	110	4,1455	,48531						

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre; katılımcıların inovatif düşünme eğilimi, hizmet yılı değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu durumda Posthoc analizlerinden LSD yapılır. LSD analizine göre 16 yıl ve üzeri katılımcıların inovatif düşünme eğilimi algıları 6-10 yıl ve 11-15 yıl hizmet yılına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmanın yedinci alt problemi “Okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) inovatif düşünme eğilimleri inovasyon eğitimi alma durumu değişkenine göre değişmekte midir?” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların inovatif düşünme eğilimi tutumlarının inovasyon eğitimi alma durumu değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Tablo 9 analiz sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 10: Katılımcıların İnovatif Düşünme Eğilimlerinin İnovasyon Eğitimi Alma Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	İnovasyon Eğitimi Alma Durumu	N	Ortalama	S.S.	T	df	p
İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği	İnovasyon eğitimi aldım.	21	4,2524	,44791	1,124	108	,264
	İnovasyon eğitimi almadım.	89	4,1202	,49272			

*p <.05

Analiz sonucunda katılımcıların inovatif düşünme eğiliminde İnovasyon Eğitimi Alma Durumuna göre istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır. Buna göre okul yöneticilerinin inovatif düşünme eğilimi algıları inovasyon eğitimi alıp almamam durumuna göre değişmemektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmada, okul yöneticilerinin (okul müdürü ve yardımcıları) görüşlerine göre, inovatif düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ulaşılan temel sonuçlar aşağıda özetlenmektedir. Buna göre okul yöneticilerinin;

- ✓ inovatif düşünme eğilimi düzeyleri oldukça yüksek ($\bar{x}=4,14$) olarak belirlenmiştir.
- ✓ inovatif düşünme eğilimleri cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır.
- ✓ inovatif düşünme eğilimi algıları medeni durum değişkenine göre farklılaşmamaktadır.
- ✓ inovatif düşünme eğilimleri yaşa göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır.
- ✓ inovatif düşünme eğilimi algıları hizmet yılı değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
- ✓ inovatif düşünme eğilimi algıları inovasyon eğitimi alıp almamam durumuna göre değişmemektedir.

Öneriler

Araştırma sonuçlarının, okul yöneticilerinin inovatif düşünme eğilimine yönelik ortaya çıkardığı sonuçları ile alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

- ✓ Bu araştırmada sınırlı bir örnekleme çalışılmıştır, yapılacak yeni araştırmalar ile konu kapsamlı biçimde incelenebilir.
- ✓ Yapılacak yeni araştırmalarda okul yöneticilerine ek olarak öğretmenlerin İnovatif düşünme eğilimleri belirlenerek, karşılaştırma yapılabilir.
- ✓ Yapılacak yeni araştırmalarda okul yöneticilerinin inovatif düşünme ile ilgili görüşleri nitel araştırmalar ile incelenebilir, görüşme gibi farklı veri toplama teknikleri kullanılarak konuyla ilgili detaylı veriye ulaşılabilir.

KAYNAKÇA

Acaray, A. (2007). *Kucuk ve orta boy işletmelerde yenilik yönetimi: yenilik yönetiminde etkili olan örgütsel yapı ve faktörlere ilişkin bir araştırma*. Kocaeli: Kocaeli University.

Akan, D., & Azimi, M. (2019). Okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. *Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 287 – 300.

Aktosun, F. T. (2022). *Ortaokul Öğretmenlerinin Yenilikçi Öğretmen Özelliklerine İlişkin Görüşleri (Gaziantep İli Örneği)*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Altun, Z., & Vural, D. (2017). Okul önce si dönemde düşünme becerileri: öğretmen görüşleri. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergi*, 214-224.

Aras, B. (2020). *Ortaokul öğrencilerinin inovatif yenilikçi düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Afyonkarahisar il örnekleme)*. Afyon : Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Argon, T., & Özçelik, N. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin değişikliği yönetme yeterlilikleri. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 70-89.

Arslan, E. (2012). *İnovasyon ile iç girişimcilik etkileşimi: Bilişim 500 şirketlerinde bir araştırma*. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

Aybek, B. (2006). *Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi*. Çukurova University, Institute of Social Sciences.

Aydın, M. (2019). *Okul müdürlerinin yenilikçilik algılarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)*. İstanbul : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aygen, S. (2006). *İşletmelerde yenilik yönetimi sürecinde örgüt yapılarında ve hizmet tasarımlarında yaşanan donusumlar: Antalya ili bes yıldızlı konaklama işletmelerinde ampirik bir araştırma ve hizmet tasarımı önerisi*. Konya: Selçuk University.

- Babaođlan, E. (2010). Okul yneticilerinde duygusal zekâ. *Ahi Evran niversitesi Kırşehir Eđitim Fakltesi Dergisi*, 119-136.
- Balcı, A. (2021). Okul yneticiliđinin meslekleşmesi. *Uluslararası Liderlik Çalıřmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 62-78.
- Beyciođlu, K., & Aslan, M. (2010). Okul gelisminde temel dinamik olarak deđişim ve yenilesme: Okul yneticileri ve ođretmenlerin rolleri. *Yuzuncu Yil Universitesi Eđitim Fakultesi Dergisi*, 153-173.
- Bilir, B., Akbař, U., & Darıca, N. (2022). Okul ncesi ođretmenlerine ynelik inovatif dřnme eđilimi lçeđinin geliřtirilmesi. *Eđitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 233-253.
- Çalık, T. (2010). đrenen rgtler olarak eđitim kurumları . *Sosyal Bilimler Dergisi*, 121-128.
- Çengel, Y. (2009). Beyin gc ve beyin gc: Madalyonun teki yz . *Eđitime Bakıř Dergisi*, 7-13.
- Deveci, İ., & Kavak, S. (2020). Ortaokul đrencilerinin yenilikçilik algıları ve yenilikçi dřnme eđilimleri: bir keřfedici ardıřık desen. *Eđitimde Nitel Arařtırmalar Dergisi*, 346-378.
- Drucker, P. F. (2003). *Yenilik disiplini icinde yenilik (Cev: A. Kardan)*. Istanbul: Mess.
- Durna, U. (2002). *Yenilik ynetimi*. Ankara: Nobel.
- Edwards, T. (2000). Innovation and organizational change: Developments towards an interactive process perspective. *Technology Analysis & Strategic Management*, 445-464.
- Er, P. (2013). Giriřimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Dřncedeki Yeri: Joseph A.Schumpeter. *Selçuk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi*, 29-36.
- Erdemet, F. (2017). *zel lise yneticilerinin inovasyon srecine iliřkin grřleri* . İstanbul: Kltr University.
- Gkçe, A. T. (2006). *İř yerinde yıldırma: zel ve resmi ilköđretim okulu ođretmen ve yneticileri zerinde yapılan bir arařtırma*. Ankara: ODT.
- Hacıfazlıođlu, . (2016). Yaratıcılık, inovasyon ve okul liderliđi. N. Gcl, & S. Kořar icinde, *Eđitim ynetiminde liderlik teori, arařtırma ve uygulama* (s. 283-320). Ankara: Pegem.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Arařtırma Yntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kılıç, B., & Tezel, . (2011). İlkđretim sekizinci sınıf đrencilerinin bilimsel yaratıcılık dzeylerinin belirlenmesi. *Journal of Turkish Science Education*, 84-101.
- Kogabayev, T., & Maziliauskas, A. (2017). The definition and classification of innovation. *HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration*, 59–72.
- Kurnaz, A. (2013). *Eleřtirel dřnme ođretimi etkinlikleri planlama-uygulama ve deđerlendirme*. Eđitim Kitabevi.
- Mcdermott, C., & O’connor, G. (2002). Managing Radical Innovation: An Overview Of Emergent Strategy Issues. *Journal Of Product Innovation Management*,, 424–438.
- Nappi, J. S. (2017). The importance of questioning in devel oping critical thinking skills. *Delta Kappa Gamma Bulletin*, 17-20.
- Oslo Kılavuzu, K. (2005). *Yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması icin ilkeler [Principles for collecting and interpreting innovation data]*. Paris, . OECD ve Eurostat.
- zdemir, M., & Deliormanlı, S. (2013). *Trkiye’de Açıık İnovasyon Ekosisteminin Oluřmasının nndeki Engeller Ve Çzm nerileri*. Tsiad.
- zdemir, S. (2013). *Eđitimde orgtsel yenilesme*. Ankara: Pegem.

- Paf, M. (2019). *Ortaokul öğrencilerinin bilişimsel düşünme becerileri ile yaratıcı problem çözme becerileri arasındaki ilişki*. Aydın : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
- Peter, E. E. (2012). Critical thinking: Essence for teaching mathematics and mathematics problem solving skills. *African Journal of Mathematics and Computer Science Research*, 3–43.
- Satell, G. (2017). . The 4 types of innovation and the problems they solve. *Harv Bus Rev*, 2-9.
- Şekerci, M., & Aypay, A. (2009). *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 133 – 160.
- Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- UNDP. (2019). *Human Development Index*. . Human Development Report : <http://hdr.undp.org/en/content/humandevlopment-index-hdi> adresinden alındı
- UNDP. (2019). *Human Development Index*. . Human Development Report: <http://hdr.undp.org/en/content/humandevlopment-index-hdi> adresinden alındı
- Yaman, M. (2018). *Okul Müdürlerinin İnovasyon Yeterlilikleri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* . İstanbul : Sabahattin Zaim Üniversitesi Marmara Üniversitesi .
- Yıldız, K. (2012). Yöneticilerin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 177-198.
- Yirci, R., & Demir, C. (2019). Öğretmenlerin okul müdürlerinin takım liderliği becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi*, 165-184.
- Yoldaş, C., & Yıldırım, R. (2023). The Relationship between Intellectual Thinking Tendencies and Creative Leadership of Primary School Administrators. *International Journal of Education & Literacy Studies*, 294-306.